

ЗНАЧЕНИЕ TIMSS В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

*Таймуратова Л. У.**к.ф.-м.н., доцент, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау**Кылышбаева Н.**Магистрант 2-курса, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау*

THE IMPORTANCE OF TIMSS IN ASSESSING THE QUALITY OF EDUCATION

*Taimuratova L.**Candidate of physical and mathematical sciences, associate professor, Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov s. Aktau**Kylyshbayeva N.**Master of 2-nd course, Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov, s. Aktau***Аннотация**

Образование является ключевым фактором в социальном и экономическом развитии любой страны. Эффективные образовательные системы создают условия для личного и профессионального роста граждан, способствуют инновациям и конкурентоспособности на мировой арене.

Abstract

Education is a key factor in the social and economic development of any country. Effective educational systems create conditions for personal and professional growth of citizens, promote innovation and competitiveness on the world stage.

Ключевые слова: оценка образования достижений, учащихся, учебная программа.

Keywords: assessment of educational achievements, students, curriculum.

Оценка качества образования является неотъемлемой частью обеспечения его улучшения. Одним из важных инструментов для оценки качества образования на мировом уровне является TIMSS, или Trends in International Mathematics and Science Study. TIMSS не только оценивает знания учащихся, но и играет важную роль в оценке качества образования в разных странах.

TIMSS было впервые проведено в 1995 году и с тех пор стало одним из самых авторитетных исследований в области образования. Оно проводится раз в четыре года под руководством Международной ассоциации по оценке образования достижений (IEA) и включает участие десятков стран из всего мира. Основной целью TIMSS является оценка уровня образования учащихся в математике и науке на международном уровне.

TIMSS собирает данные о знаниях и навыках, учащихся в математике и науке, предоставляя детальные сведения о том, насколько хорошо учащиеся владеют этими предметами. Эти данные позволяют странам сравнивать свои результаты с результатами других стран и определять, насколько успешной является их образовательная система. Благодаря этой информации, страны могут выявить свои сильные и слабые стороны в образовании. Одной из ключевых ролей TIMSS является обеспечение обратной связи для стран по результатам исследования. Когда страны видят свои позиции в рейтингах TIMSS, это может стать мощным стимулом для улучшения образовательных систем. Страны,

показывающие хорошие результаты, могут использовать их в качестве образца для других. Страны, которые сталкиваются с проблемами, могут использовать результаты TIMSS для выявления причин и внесения изменений в свои образовательные практики. TIMSS также играет важную роль в сравнительном анализе образования между странами. Это позволяет странам учиться друг у друга и адаптировать успешные практики. Более того, TIMSS помогает странам оценить свою конкурентоспособность в глобальной экономике, так как качественное образование становится все более важным фактором в успехе на мировой арене [1].

Значение TIMSS в оценке качества образования:

1. *Международное сравнение:* Одним из основных аспектов значения TIMSS является возможность сравнивать образовательные системы разных стран. Результаты TIMSS предоставляют объективную меру того, насколько успешно различные страны обучают своих учеников в математике и науке. Это позволяет странам оценить свои сильные и слабые стороны и выявить области, в которых можно совершенствоваться.

2. *Оценка качества образования:* TIMSS предоставляет надежную базу данных для оценки качества образования. Результаты исследования позволяют странам и регионам оценить свои образовательные достижения и определить, какие аспекты образования нуждаются в улучшении. Это

помогает формировать образовательную политику и инвестировать в ключевые области.

3. *Мониторинг изменений*: Поскольку TIMSS проводится регулярно, он обеспечивает механизм мониторинга изменений в образовательных системах с течением времени. Это позволяет странам оценивать эффективность внедрения образовательных реформ и адаптировать свои методики в соответствии с растущими потребностями.

4. *Исследования факторов успеха*: TIMSS не только фиксирует результаты учеников, но и собирает данные о различных факторах, влияющих на успех в обучении. Это включает в себя информацию о педагогических методах, образовательных ресурсах и образовательной политике. Эти данные предоставляют исследователям и принимающим решениям информацию о том, какие факторы могут способствовать или затруднять образовательный процесс.

5. *Повышение стандартов*: TIMSS стимулирует страны к улучшению своих образовательных стандартов. Поскольку результаты исследования могут быть общедоступными, ни одна страна не хочет оставаться позади в рейтингах TIMSS, что способствует улучшению образования в мировом масштабе.

6. *Идентификация сильных и слабых сторон систем образования*: TIMSS разбирается в деталях, позволяя выявить, в каких областях математики и науки учащиеся проявляют себя наилучшим образом, а где существуют недостатки. Это может послужить основой для улучшения учебных программ и методологий.

7. *Влияние на образовательную политику*: Результаты TIMSS оказывают влияние на принятие образовательных решений и разработку политики. Страны, получившие плохие результаты, могут пересмотреть свои подходы к образованию, внедрить новые стратегии и реформы.

8. *Содействие международному сотрудничеству*: TIMSS объединяет страны в усилиях по повышению качества образования. Сравнение результатов и обмен передовыми практиками между странами способствует обогащению образовательных систем.

TIMSS не только оценивает знания учащихся, но также анализирует содержание и учебные программы, используемые в разных странах. Это позволяет странам оценить эффективность своих учебных программ и определить, нужно ли внести изменения. Результаты TIMSS могут быть использованы для апробации новых образовательных методик и критической оценки существующих учебных материалов [2].

TIMSS также играет важную роль в образовательных исследованиях. Этот проект предоставляет огромное количество данных, которые ученые и исследователи могут использовать для анализа тенденций в образовании. Эти исследования могут привести к новым открытиям и внесению измене-

ний в практику образования. Они могут также помочь странам адаптировать свои методики преподавания к современным образовательным вызовам.

С изменяющимися образовательными потребностями и технологическими изменениями образовательные системы постоянно находятся под давлением для реформ. TIMSS может служить инструментом для мониторинга результатов образовательных реформ и оценки, как они влияют на качество образования. Это помогает странам корректировать свои подходы и обеспечивать наилучшее образование для своих граждан.

TIMSS также способствует международному сотрудничеству в области образования. Страны могут обмениваться лучшими практиками и опытом, а результаты TIMSS создают общую основу для диалога между странами. Это сотрудничество способствует поднятию качества образования по всему миру и созданию более успешных будущих поколений [3].

Заключение

TIMSS - это более чем просто исследование оценки знаний учащихся в математике и науке. Это мощный инструмент для оценки качества образования, анализа учебных программ, поддержки исследований и мониторинга образовательных реформ. Его результаты оказывают влияние на стратегии образовательных систем, обеспечивая более качественное образование и помогая странам подготовить учащихся к вызовам будущего. TIMSS продолжает оставаться ключевым инструментом в содействии улучшению образования в мире [4].

Таким образом, TIMSS является неоценимым инструментом в оценке и улучшении качества образования в мире, и его значение продолжает расти с течением времени.

Список литературы

1. Ястребов Г. А., Пинская М. А., Косарецкий С. Г. Использование контекстных данных в системе оценки качества образования: опыт разработки и апробация инструментария // Вопросы образования. 2014. № 4. С. 58-95. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2014-4-58-95>
2. Ковалева Г. С., Краснянская К. А., Пентин А. Ю., Садовщикова О. И. Какие новые результаты получены в рамках международного исследования TIMSS? 2019 // Отечественная и зарубежная педагогика. 2021. Т. 2, № 5 (79). С. 98-123.
3. Neidorf T., Arora A., Erberber E., Tsokodayi Y., Mai T. Student Misconceptions and Errors in Physics and Mathematics Exploring Data from TIMSS and TIMSS Advanced // IEA Research for Education. 2020 Vol. 9. Available from: https://web.archive.org/web/20200326175114id_/https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-30188-0.pdf (date of access: 15.05.2022).
4. Tallberg C., Axelsson M. Exploring Coherence between Swedish Grades and TIMSS 2015 // IEA Compass: Briefs in Education. 2021. № 14. Available from: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED615156.pdf> (date of access: 15.05.2022).